

2. Biliavskiy, V., Biliavska, Y., Umantsiv, Y., Shestack, Y., Zhurba, O. & Khavanov, A. (2024). Digital Technologies in the Financial Sector of the Economy. *Financial and credit activity problems of theory and practice*, 4 (57), 171–183. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.57.2024.4444>.

3. Slavkov, M., Kalantaievska, O., & Gubar, O. (2023). THE Influence of Innovative Management on the Competitiveness of Enterprises in the Modern World. *Economy and Society*, (56). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-95>.

DOI: 10.5281/zenodo.18466564

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІД ВПЛИВОМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

*Кучмієва Т.С., к.е.н, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики,
комп'ютерних наук та інформаційних технологій*

Негрей А.А., магістр факультету менеджмент

Миколаївський національний аграрний університет

Трансформація методів управління людським потенціалом під впливом інноваційних технологій в сучасних умовах виходить на стратегічно важливий рівень для гарантування конкурентоспроможності організацій і стійкості публічних інститутів; цифрові рішення модифікують інструментарій HR-практик, і їхню методологію, що зумовлює необхідність перегляду підходів до добору, розвитку, мотивації та оцінювання персоналу. Інтеграція інформаційних систем і HR-аналітики сприяє прискоренню прийняття рішень, збільшенню прозорості кадрових процедур та оптимізації адміністративних ресурсів, що доведено емпіричними дослідженнями впливу технологій цифровізації на результативність HR-функцій [1, с. 17-20].

Результати сучасних досліджень свідчать, що цифрові технології сприяють швидшому прийняттю управлінських рішень, зменшенню бюрократичного навантаження та підвищенню прозорості кадрових процесів [2, с. 173-176]. Автоматизовані системи відбору кадрів, що ґрунтуються на штучному інтелекті, уможливають мінімізувати вплив людського чинника та сприяють зростанню об'єктивності оцінювання претендентів. Разом із тим актуалізуються нові питання, пов'язані з етичними елементами обробки персональних даних,

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ У ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО
ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ**

кібербезпекою та забезпеченням конфіденційності інформації [2, с. 178-181].

Інноваційні технології відкривають нову сторінку в професійному розвитку персоналу. Використання платформ дистанційного навчання, мікроосвіти, ігрових механік (гейміфікації) та коучингу сприяє формуванню гнучких компетенцій працівників і розвитку культури безперервного навчання [3, с. 136-140]. Саме ігрові підходи, дають змогу посилити залученість команди, підвишити комунікацію в колективах та закласти основи позитивної корпоративної культури, що є вирішальною передумовою для успішної, ефективної трансформації управлінських процесів [3, с. 141-142].

Ці перетворення набувають особливої ваги саме у публічному секторі, оскільки повноцінна цифровізація управлінських процесів вимагає цілеспрямованого розвитку нових компетенцій як у керівників, так і у звичайних працівників. Рівень пристосованості державних структур до сучасних викликів прямо залежить від оволодіння цифровою грамотністю, вміння працювати з аналітичними системами, а також ефективного задіяння електронного документообігу та онлайн-комунікаційних платформ [4, с. 211-214]. Саме від успішності інтеграції інноваційних технологій у публічне управління залежить якість надання послуг і рівень задоволення громадян [4, с. 215-218].

Поряд із цим, на думку дослідників, ґрунтовна трансформація методів управління людським потенціалом не відбудеться без розробки комплексної HR-стратегії, спрямованої на поєднання інноваційних технологій із людськими цінностями. Вона повинна бути заснована на засадах гнучкості, етичності, взаємовигідного партнерства та неухильного розвитку компетенцій, що забезпечить стійкість організацій до зовнішніх викликів і сприятиме формуванню конкурентоспроможного людського капіталу [5, с. 54-60].

Отже, вплив інноваційних технологій на управління людським потенціалом виявляється у кристалізації принципово нової парадигми менеджменту, вона майстерно поєднує цифрові рішення з людиноцентричними підходами до розвитку персоналу. Ця модель спирається на засади адаптивності,

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

СЕКЦІЯ. ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ У ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ

готовності до змін та постійної спрямованості на неперервне вдосконалення компетенцій. Задіяння цифрових інструментів у тандемі з гнучкими моделями управління гарантує організаціям зростання ефективності, підвищення прозорості управлінських процесів і зміцнення конкурентоспроможності на ринку праці. Паралельно із цим співробітники здобувають ширші можливості для професійного саморозвитку, креативної самореалізації та активної участі в інноваційних процесах.

Список використаних джерел

1. Махмудов Х. Вплив цифрових технологій на ефективність управління персоналом. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. №9. 2022. С. 17-26.

2. Саркісян Н. Особливості цифрової трансформації системи управління персоналом. Проблеми і перспективи економіки та управління. №3 (39). 2024. С. 173–181.

3. Ліпич Л. Гейміфікація як інструмент стратегічного управління розвитком людського капіталу. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. №3. 2023. С. 136–142.

4. Літорович О. В. Роль цифрових компетенцій у процесі формування управлінських навичок майбутніх керівників. Вісник Львівської політехніки. Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні». №2. 2024. С. 211–219.

4. Писаревська Г. П. Тенденції розвитку використання цифрових технологій в управлінні персоналом. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». №41. 2021. С. 54–60.

ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАМИ

Філяр С.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, фінансів та обліку

Талько В.С., магістр, кафедри менеджменту та маркетингу

Якубенко В.Р., магістр, кафедри менеджменту та маркетингу

ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

Існує широкий спектр наукових підходів до визначення сутності поняття громадського (публічного) управління – від розуміння його як нормотворчої діяльності державних інституцій до трактування як процесу формування соціально-економічних відносин у суспільстві. У сучасних умовах публічне управління виступає складною багаторівневою системою, спрямованою на